

FILSAFAT ILMU

KEDUDUKAN DAN HAKIKAT FILSAFAT ILMU

Pemakalah:

ALLIFABIZAR (NIM.180213003)

IRWANDA (NIM.180213049)

Matakuliah :FILSAFAT ILMU
Unit Belajar : 04
Kelompok Tugas : 01
Semester : Gasal
Program Studi : BIMBINGAN KONSELING
Dosen Pengasuh : Tabrani. ZA, S.Pd.I., M.S.I., MA.

FAKULTAS TARBIYAH KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2019

IDENTITAS TUGAS		
Matakuliah	: FILSAFAT ILMU	Di Presentasikan pada Hari dan Tanggal 23 SEPTEMBER 2019
Unit Belajar	: 04	
Semester	: Gasal	
Program Studi	: BIMBINGAN KONSELING	
Fakultas	: TARBIYAH KEGURUAN	
Institusi	:	
Dosen Pengasuh	: Tabrani. ZA, S.Pd.I., M.S.I., MA.	
Nama Mahasiswa/NIM	: 1.ALLIFABIZAR/180213003 2.IRWANDA/180213049	

KEDUDUKAN DAN HAKIKAT FILSAFAT ILMU

Abstract: filsafat secara garis besar merupakan ilmu yang membahas tentang fenomenake hidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar,Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Akhir dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektika. Untuk studi falsafi, mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa

Keywords: FILSAFAT,ILMU,PENDEKATAN,METODE ILMIAH

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Berbedanya cara dalam mendapatkan pengetahuan tersebut serta tentang apa yang dikaji oleh pengetahuan tersebut membedakan antara jenis pengetahuan yang satu dengan yang lainnya. Pengetahuan dikembangkan manusia disebabkan dua hal utama yakni, pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatarbelakangi informasi tersebut. Kedua adalah kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Secara garis besar cara berpikir seperti ini disebut penalaran. Filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis-rasional, agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum.

Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi dan implikasi dari ilmu, yang termasuk di

dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Di sini, filsafat ilmu sangat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi. Filsafat ilmu berusaha untuk dapat menjelaskan masalah-masalah seperti: apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat disebut sebagai ilmiah, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan serta memanfaatkan alam melalui teknologi, cara menentukan validitas dari sebuah informasi, formulasi dan penggunaan metode ilmiah; macam-macam penalaran yang dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan; serta implikasi metode dan model ilmiah terhadap masyarakat dan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri

B. Rumusan Masalah

1. Apa itu pengertian, tujuan, objek kajian filsafat ilmu? dan
2. Bagaimana kedudukan filsafat ilmu?
3. Tujuan
4. Untuk mengetahui Apa itu pengertian, tujuan, objek kajian filsafat ilmu.

5. Untuk mengetahui Bagaimana kedudukan Filsafat ilmu

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian rumusan masalah.
2. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat rumusan masalah.
3. Untuk mengetahui fungsi rumusan masalah.

D. Pembahasan

A. Pengertian Filsafat Ilmu

Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi (filsafat pengetahuan) yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu (pengetahuan ilmiah). Ilmu merupakan cabang pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Filsafat ilmu merupakan telaah secara filsafat yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu seperti, objek apa yang ditelaah ilmu? Bagaimana ujud yang hakiki objek tersebut? Bagaimana hubungan antara objek dengan daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa dan mengidera) yang membuahkan pengetahuan?

Filsafat termasuk ilmu pengetahuan yang paling luas cakupannya, karena itu titik tolak untuk memahami dan mengerti filsafat adalah meninjau dari segi etimologis dan terminologis. Tinjauan secara etimologi dan terminologi adalah membahas pengertian secara bahasa dan istilah atau kata dari segi asal usul dan pendapat dari kata itu. Oleh karena itu pengertian filsafat ilmu dapat ditinjau dari dua segi yakni secara etimologi dan terminologi. Akan tetapi sebelum membahas masalah pengertian filsafat ilmu akan lebih baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari filsafat dan ilmu.

Pengertian Filsafat

Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *Philosophia*, *Philos* artinya suka, cinta atau kecenderungan pada sesuatu, sedangkan *Sophia* artinya kebijaksanaan. Dengan demikian secara sederhana filsafat dapat diartikan cinta atau kecenderungan pada kebijaksanaan. Kata filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras.

Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki pada kata falsafah dari bahasa Arab, *philosophy* dari bahasa Inggris, *philosophia* dari bahasa Latin dan *philosophie* dari bahasa Jerman, Belanda

dan Perancis. Semua istilah itu bersumber pada istilah Yunani *philosophia*, yaitu *philein* berarti mencintai, sedangkan *philos* berarti teman. Selanjutnya, istilah *sophos* berarti bijaksana, sedangkan *sophia* berarti kebijaksanaan

Secara terminologi pengertian filsafat menurut para filsuf sangat beragam, Al-Farab mengartikan filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala yang ada (ilmu itu ada, dengan kehidupan yang ada). Ibnu Rusyd mengartikan filsafat sebagai ilmu yang perlu dikaji oleh manusia karena dia dikaruniai akal. Francis Bacon filsafat merupakan induk agung dari ilmu-ilmu, dan filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya. Immanuel Kant filsafat sebagai ilmu yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya mencakup masalah epistemologi yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui. Aristoteles mengartikan filsafat sebagai ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Adapun Rene Descartes mengartikan filsafat sebagai kumpulan segala pengetahuan, di mana Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikan.

Robert Ackermann Filsafat ilmu dalam suatu segi adalah sebuah tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini dengan perbandingan terhadap pendapat-pendapat lampau yang telah dibuktikan atau dalam kerangka ukuran-ukuran yang dikembangkan dari pendapat-pendapat demikian itu, tetapi filsafat ilmu demikian bukan suatu cabang yang bebas dari praktek ilmiah senyatanya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menelaah segala sesuatu yang ada secara mendasar dan mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya. Filsafat bukannya mempersoalkan gejala-gejala atau fenomena, akan tetapi mencari hakikat dari fenomena tersebut dengan kata lain filsafat adalah pangkal dari segala ilmu yang ada dalam pemikiran manusia.

Pengertian Ilmu

Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu 'alima, ya'lamu, ilman dengan wazan fa'ila, yaf'alu, fa'lan yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Dalam bahasa Inggris ilmu disebut science, dari bahasa latin *scientia-scire* (mengetahui), dan dalam bahasa Yunani adalah *episteme*.

Ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan (knowledge), tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berfikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi.

Ilmu merupakan salah satu dari buah pemikiran manusia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ilmu merupakan salah satu dari pengetahuan manusia. Untuk bisa menghargai ilmu sebagaimana mestinya sesungguhnya kita harus mengerti apakah hakekat ilmu itu sebenarnya. Seperti kata pribahasa Prancis “mengerti berarti memaafkan segalanya”. Tujuan utama kegiatan keilmuan adalah mencari pengetahuan yang bersifat umum dalam bentuk teori, hukum, kaidah, asas dan sebagainya.

Adapun beberapa definisi ilmu menurut para ahli di antaranya adalah:

Ralph Ross dan Ernest Van Den Haag, mendefinisikan ilmu adalah yang empiris, rasional, umum dan sistematis.

Ashley Montagu, Guru Besar Antropolog di Rutgers University menyimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengamatan, studi dan percobaan untuk menentukan hakikat prinsip tentang hal yang sedang dikaji.

Afanasyef, seorang pemikir marxist bangsa Rusia mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan manusia tentang alam, masyarakat dan pikiran.

Dari beberapa pendapat tentang ilmu menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah sebagian pengetahuan yang mempunyai ciri, tanda, syarat tertentu yaitu sistematis, rasional, empiris, universal, objektif, dapat diukur, terbuka dan kumulatif.

Pengertian Filsafat Ilmu

Filsafat ilmu ialah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara-cara untuk memperolehnya. Dengan kata lain, filsafat ilmu sesungguhnya merupakan suatu penyelidikan lanjutan. Karena, apabila para penyelenggara melakukan penyelidikan terhadap objek-objek serta masalah-masalah yang berjenis khusus dari masing-masing ilmu itu sendiri, maka orangpun dapat melakukan penyelidikan lanjutan terhadap kegiatan-kegiatan ilmiah tersebut. Dengan mengalihkan perhatian dari objek-objek yang sebenarnya dari penyelidikan ilmiah kepada proses penyelidikannya sendiri, maka muncullah suatu matra baru.

Filsafat ilmu dapat dibedakan menjadi dua yaitu filsafat ilmu dalam arti luas dan sempit, filsafat ilmu dalam arti luas yaitu menampung permasalahan yang menyangkut hubungan luar dari kegiatan ilmiah, sedangkan dalam arti sempit yaitu menampung permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan dalam yang terdapat di dalam ilmu. Banyak pendapat yang memiliki makna serta penekanan yang berbeda tentang filsafat ilmu. Menurut Prof. Dr. Conny R. Semiawan, dkk mengartikan filsafat ilmu dalam empat titik pandang yaitu mengelaborasi implikasi yang lebih luas dari ilmu, mengasimilasi filsafat ilmu dengan sosiologi, suatu sistem yang di dalamnya konsep dan teori tentang ilmu dianalisis dan diklasifikasi, dan suatu patokat tingkat kedua yang dapat dirumuskan antara doing science dan thinking tentang bagaimana ilmu harus dilakukan.

B. Tujuan Filsafat Ilmu

Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai semakin menajamnya spesialisasi ilmu maka filsafat ilmu sangat diperlukan. Sebab dengan mempelajari filsafat ilmu, kita akan menyadari keterbatasan diri dan tidak terperangkap ke dalam sikap oragansi intelektual. Hal yang lebih diperlukan adalah sikap keterbukaan kita, sehingga mereka dapat saling menyapa dan mengarahkan seluruh potensi keilmuan yang dimilikinya untuk kepentingan bersama.

Filsafat ilmu sebagai cabang khusus yang membicarakan sejarah perkembangan ilmu bertujuan: Pertama, filsafat ilmu sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Kedua, filsafat ilmu merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritik

asumsi dan metode keilmuan. Ketiga, filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan, setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional agar dapat dipahami dan digunakan secara umum.

Berdasarkan tujuan filsafat ilmu yang dikemukakan oleh Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, maka dapat dikembangkan bahwa tujuan filsafat ilmu mengkaji dan mencari fakta-fakta terhadap pemikiran secara ilmiah dan rasional.

C. Objek Kajian Filsafat Ilmu

Filsafat ilmu sebagaimana halnya dengan bidang-bidang ilmu lainnya juga memiliki dua macam objek yaitu objek material dan objek formal.

Objek Material Filsafat ilmu

Objek Material filsafat ilmu yaitu suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan atau hal yang diselidiki, di pandang atau di sorot oleh suatu disiplin ilmu yang mencakup apa saja baik hal-hal yang konkrit ataupun yang abstrak.

Menurut Dardiri bahwa objek material adalah segala sesuatu yang ada, baik yang ada dalam pikiran, ada dalam kenyataan maupun ada dalam kemungkinan. Segala sesuatu yang ada itu di bagi dua, yaitu :

Ada yang bersifat umum, yakni ilmu yang menyelidiki tentang hal yang ada pada umumnya.

Ada yang bersifat khusus yang terbagi dua yaitu ada secara mutlak dan tidak mutlak yang terdiri dari manusia dan alam.

Objek Formal Filsafat Ilmu

Objek formal adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Setiap ilmu pasti berbeda dalam objek formalnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan yang artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatiannya terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan. Seperti apa hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah dan apa fungsi ilmu itu bagi manusia. Problem inilah yang di bicarakan dalam landasan pengembangan ilmu pengetahuan yakni landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis.

D. Kedudukan Filsafat ilmu

Filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan (mater scientiarium) yang melahirkan banyak ilmu pengetahuan yang membahas sesuai dengan apa yang telah dikaji dan diteliti didalamnya. Dalam hal metode dan obyek studinya, Filsafat berbeda dengan Ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan menyelidiki masalah dari satu bidang khusus saja, dengan selalu menggunakan metode observasi dan eksperimen dari fakta-fakta yang dapat diamati. Sementara filsafat berpikir sampai di belakang dengan fakta-fakta yang sangat nampak.

Dalam ilmu pengetahuan, filsafat mempunyai kedudukan sentral, asal, atau pokok. Karena filsafat lah yang mula-mula merupakan satu-satunya usaha manusia dibidang kerohanian untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan. Memang lambat laun beberapa ilmu-ilmu pengetahuan itu akan melepaskan diri dari filsafat akan tetapi tidaklah berarti ilmu itu sama sekali tidak membutuhkan bantuan dari filsafat. Filsafat akan memberikan alternatif mana yang paling baik untuk dijadikan pegangan manusia

Peran filsafat sangat penting artinya bagi perkembangan dan penyempurnaan ilmu pengetahuan. Meletakkan kerangka dasar orientasi dan visi penyelidikan ilmiah, dan menyediakan landasan-landasan ontologisme, epistemologis, dan aksiologis ilmu pada umumnya. Filsafat ilmu melakukan kritik terhadap asumsi dan postulat ilmiah serta analisis-kritis tentang istilah-istilah teknis yang berlaku dalam dunia keilmuan. Filsafat ilmu juga menjadi pengkritik yang sangat konstruktif terhadap sistem kerja dan susunan ilmu

Pada dasarnya filsafat bertugas memberi landasan filosofi untuk minimal memahami berbagai konsep dan teori suatu disiplin ilmu, sampai membekalkan kemampuan untuk membangun teori ilmiah. Secara substantif fungsi pengembangan tersebut memperoleh pembekalan dan disiplin ilmu masing-masing agar dapat menampilkan teori substantif. Selanjutnya secara teknis dihadapkan dengan bentuk metodologi, pengembangan ilmu dapat mengoprasionalkan pengembangan konsep tesis, dan teori ilmiah dari disiplin ilmu masing-masing.

Pendapat Immanuel Kant (dalam Kunto Wibisono dkk., 1997) yang menyatakan bahwa filsafat merupakan disiplin ilmu yang mampu menunjukkan batas-batas dan ruang lingkup pengetahuan manusia secara tepat. Oleh sebab itu Francis Bacon (dalam The Liang Gie, 1999)

menyebut filsafat sebagai ibu agung dari ilmu-ilmu (the great mother of the sciences)

E. Pengertian pendekatan dalam filsafat ilmu

Pendekatan dalam disiplin ilmu yang disebut filsafat ilmu akan lebih mudah di pahami arti pengertian bila diajukan pandangan Dewey tentang pokok masalah, yaitu tentang permasalahan filsafat pendidikan yang berarti hubungan antara filsafat dan ilmu.

Berbagai metode pendekatan filsafat

1. Pendekatan Deduktif

Pendekatan deduktif kerap dikontraskan dengan pendekatan induktif. Pendekatan Deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

2. Pendekatan Induktif

Pendekatan Induktif merupakan pendekatan yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke hal umum. Hukum yang disimpulkan pada fenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti. Berpikir induktif adalah bentuk dari apa yang disebut generalisasi.

3. Pendekatan Rasionalisme

Rasionalisme merupakan suatu paham yang mengutamakan rasio. Paham ini beranggapan bahwa prinsip-prinsip dasar keilmuan bersumber dari rasio manusia, sehingga pengalaman empiris bergantung pada prinsip-prinsip rasio. Karena rasio itu ada pada subjek (manusia), maka asal pengetahuan harus dicari pada subjek.

4. Pendekatan Empirisme

Empirisme merupakan suatu paham yang mengutamakan pengalaman. Secara harfiah, istilah empirisme berasal dari Bahasa Yunani, yaitu kata *emperia* yang berarti pengalaman. Pendekatan empiris melihat bahwa pengalaman, baik pengalaman lahiriyah maupun pengalaman batiniyah merupakan sumber utama pengenalan

F. Cara Kerja Filsafat Ilmu

Kita akan menyoroti cara kerja filsafat secara historis. Pertama-tama, cara kerja filsafat menurut anggapan lingkungan Yunani, kemudian menurut cara kerja skolastik dalam lingkungan Yahudi, Kristiani maupun Islam sampai akhir Abad Pertengahan, dan akhirnya cara kerja filsafat Barat modern.

a. Dalam Masa Yunani Purba

Para filsuf prasokrates ingin menemukan apa yang kiranya merupakan asas (arkhe, principium, principle) dari semua gejala yang diamati dan dialami manusia. Gejala-gejala itu merupakan titik pangkal upaya mereka. Dari sana mereka mau menuju asas yang tak kelihatan, yang selalu dianggap sebagai sesuatu yang objektif. Asas itu ada yang diberi nama seperti air, udara, dan "yang tak terselami", "keteraturan", "yang tetap berada dan tidak berubah", ataupun "yang senantiasa berubah".

Metode Sokrates disebut *maeutike* (kebidanan), yaitu upaya agar dalam dialog apa yang terkandung dalam diri manusia bisa dilahirkan, diucapkan, dan disadari. Seakan-akan Sokrates berkata: "Sebagaimana seorang Ibu melahirkan saya, dan Ibu saya menolong orang untuk melahirkan anak yang dikandungnya, saya pun ingin membantu seorang melahirkan apa yang dikandungnya".

Cara kerja dialogis ini sangat tampak dalam karya Plato, murid Sokrates. Namun dalam karya Plato ada kecenderungan bahwa cara kerja filsafat mengarah lagi pada suatu dunia yang lain dari dunia pengalaman manusia. Menurut Plato objektif. Adanya yang benar itu kadang-kadang dapat diterka dan disinggung manusia berkat instuisinya. Sudah kita lihat bahwa matematika sebagai lambang dari yang tetap dan abadi sangat dikagumi Plato, dan bahwa pengetahuan apriori serta cara kerja deduktif dianggap sebagai jaminan untuk mencapai kepastian mutlak dan keberlakuan umum yang merupakan ciri-ciri episteme

Pada akhir masa ini muncullah aliran neoplatonisme dengan anggapannya yang khas tentang cara kerja filsafat. Aliran ini meneruskan gagasan Plato tentang dunia diseborang yang kelihatan dan yang bahkan tidak dapat dikenal. Menurut neoplatonisme, cara kerja seorang yang bijaksana dalam hal ini filsuf ialah lewat mistik masuk ke dalam pengaliran kembali itu.

b. Dalam Lingkungan Yahudi, Kristiani, dan Islam Sampai Masa Skolastik

Sudah dalam dunia kebudayaan Yunani purba dan sekitarnya ada suatu lingkungan tersendiri yang didasarkan pada iman kepada Allah Yang Maha Esa. Itulah lingkungan Yahudi, dan di kemudian hari disusul lingkungan Kristiani dan Islam. Ketiganya berciri monoteisme.

Dalam pertemuan antar filsuf Yunani dan ketiga lingkungan agama itu, orang yang menganut iman kokoh dan meyakinkannya sedalam-dalamnya sebagai satu-satunya pegangan hidup mereka, dihadapkan pada suatu dunia lain yang pengetahuan serta hidup moralnya tidak berpangkal pada iman namun tidak bisa ditolaknyanya begitu saja. Maka, di sini timbullah masalah iman dan akal, yang sejak awal tarikh Masehi sampai tahun 1400 sering kali melanda kalangan para cedeikiawan lingkungan bersangkutan. Tanpa secara ringkas kita melihat pertemuan serta konfrontasi iman akal itu.

Pada awalnya dalam ketiga lingkungan itu ada pihak yang bersikap terbuka dan bersedia melihat adanya kesinambungan antara iman dan akal dua sumber pengetahuan, yang tentu dianggap berasal dari Allah Yang Maha Esa itu. Kita Yustinus, mazhab Iskandaria dan pada umumnya para pengarang kuno di wilayah gereja timur dalam lingkungan Kristiani serta aliran Mu'tazilla, al-Farabi Ibn Sina, Ibn Rushd dalam lingkungan Islam.

Arti kata *methodus scholastica* tentu saja berkait erat dengan *schola*, yang artinya sekolah. Makna istilah itu sudah jelas dalam upaya dan karya Boethius, yang hidup pada masa runtuhnya kerajaan romawi bagian barat yang mencangkup Kebudayaan Yunani Helenisme Kuno. Kekuasaan beralih pada bangsa-bangsa yang sudah Kristiani, tetapi yang kebudayaannya jauh lebih rendah. Demi masa depan bagian Eropa itu, sebagai bangsawan dan sarjana yang masih sempat belajar di Akademi Athena dan Konstantinopel, Boethius merasa terpanggil menjadi "penunjuk jalan" ke masa depan yang didambakan. Cara yang dianjurkannya ialah belajar pada "sekolah" tokoh-tokoh kuno, tanpa perlu merasa takut-takut, karena semboyannya adalah "Cobalah sedapat mungkin menggabungkan iman dan akal".

Kita melihat pandangan skolastik tentang filsafat. Menurut mereka, karena akal budi berasal dari Allah yang sama yang telah mewahyukan pokok-pokok iman, maka hasil akal budi tidak usah dicurigai. Selain itu akal budi juga merupakan kekhususan leluhur kita (kaum beriman), yang punya

iman berbeda atau bahkan tidak beriman sama sekali. Maka dari itu sebaiknya kita (kaum beriman) tidak usah mencurigai akal budi, kecuali jika ada ajaran yang betul-betul jelas bertentangan dengan iman yang lurus. Dengan demikian filsafat sejati bersesuaian dengan iman, karena akal bersesuaian dengan iman, dengan catatan iman lebih tinggi dari pada akal. Filsafat sejati juga bersesuaian dengan teologi yang tepat dan benar dengan catatan teologi yang benar dan tepat lebih luhur dari pada filsafat. Kendati begitu, iman atau teologi tidak boleh dan tidak dapat memperbudak atau menjadi tuan filsafat, sebab filsafat benar-benar berdaulat dan berdiri sendiri.

Gambaran tentang pengetahuan dan cara kerja filsafat yang muncul dalam lingkungan skolastik Yahudi-Kristiani-Islam menekankan objek pengetahuan serta ciri objektif pengetahuan itu sendiri.

c. Selama Masa Modern

Sehubungan dengan cara kerja filsafat seluruh masa modern di dunia barat ditandai oleh dua ciri utama. Yang pertama ialah bahwa filsafat semakin berdiri sendiri, dalam arti bahwa kebanyakan filsuf entah beriman, entah tidak beriman tidak memperdulikan adanya teologi berdasarkan iman. Ciri yang kedua pembelokan ke arah subjek pengetahuan yang telah dirintis Descartes.

Abad ke 20 ada dua aliran "menyimpang" dari perhatian itu, yakni neopositivisme dan strukturalisme. Di sini kita hanya akan menyinggung beberapa anggapan selama masa modern filsafat Barat, dengan pengandaian bahwa tokoh-tokohnya sudah dikenal. Dan dibedakan menjadi lima tahap perkembangan.

Tahap awal ditandai oleh tiga tokoh besar, yaitu Descartes, Spinoza, dan Pascal. Tahap ini dicirikan oleh sikap mereka masing-masing terhadap cara kerja apriori atau aposteriori filsafat dan pengetahuan secara umum. Menurut Descartes yaitu idea yang jelas dan terpilah-pilah itu ada tiga macam, yakni kesadaranku, keluasan, dan adanya yang sempurna. Model ciptaan Descartes dikembangkan dengan lebih konsekuen lagi oleh Barukh Spinoza, yaitu tanpa terlebih dulu melewati jalan keraguan. Yang melawan cara kerja ini adalah Blaise Pascal bahwa dalam bidang iman dan teologi Pascal menjadi penerus anggapan yang sudah muncul sejak permulaan reformasi, yaitu menimbulkan dosa.

Tahap kedua merupakan masa jaya dua aliran besar filsafat barat modern, yaitu rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme dapat dianggap sebagai lanjutan dari pikiran dan cara kerja Descartes dan Spinoza, namun kurang mementingkan cara kerja matematika yang ketat. Menurut anggapan empirisme, cara kerja filsafat ialah mengumpulkan data-data empirisme yang diolah dan diatur oleh pengetahuan inderawi.

Tahap ketiga munculnya filsafat Kant merupakan suatu sistem yang didasarkan pada kejadian-kejadian yang secara aposteriori diselidiki oleh ilmu pengetahuan yang memungkinkan penyelidikan aposteriori itu.

Tahap keempat dicirikan oleh kritik terhadap idealisme, yang dapat dibedakan menjadira curiga akan kemampuan akal yang dianggapnya lemah dan menimbulkan dosa.

Tahap kelima ada dua aliran yang menonjol dalam tahap ini, yaitu neopositivisme dan strukturalisme. Neopositivisme mencita-citakan perpaduan antara ilmu-ilmu empiris dan ilmu-ilmu pasti. Strukturalisme yaitu diterapkan pada ilmu-ilmu kemanusiaan lainnya seperti antropologi kebudayaan, psikologi, sejarah. Menurut cara kerja itu, manusia dipelajari sebagai objek yang tidak bisa tunduk pada susunan atau struktur yang secara apriori terdapat dalam bidang-bidang penyelidikan tersebut sebagai hukum-hukum yang tak dapat diganggu gugat

G. Landasan Filsafat Ilmu (Ontologi, Epistemologi, Aksiologi)

1. Ontologi dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Ia berusaha mencari inti dari setiap kenyataan

2. Epistemologi adalah landasan ilmu yang mempersoalkan hakikat dan ruang lingkup dari pengetahuan.

3. Aksiologi dapat dipahami sebagai ilmu yang menjadikan kodrat, kriteria, dan status metafisik dari nilai sebagai problem bahasanya

Nilai kegunaan ilmu, untuk mengetahui kegunaan filsafat ilmu atau untuk apa filsafat ilmu itu digunakan, kita dapat memulainya dengan melihat filsafat sebagai tiga hal, yaitu:

1. Filsafat sebagai kumpulan teori digunakan memahami dan mereaksi dunia pemikiran. Jika seseorang hendak ikut membentuk dunia atau ikut mendukung suatu ide yang membentuk suatu dunia, atau hendak menentang suatu sistem kebudayaan atau sistem ekonomi, atau sistem politik, maka sebaiknya mempelajari teori-teori filsafatnya. Inilah kegunaan mempelajari teori-teori filsafat ilmu.

2. Filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam posisi yang kedua ini semua teori ajarannya diterima kebenarannya dan dilaksanakan dalam kehidupan. Filsafat ilmu sebagai pandangan hidup gunanya ialah untuk petunjuk dalam menjalani kehidupan.

3. Filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Dalam hidup ini kita menghadapi banyak masalah. Bila ada batu didepan pintu, setiap keluar dari pintu itu kaki kita tersandung, maka batu itu masalah. Kehidupan akan dijalani lebih enak bila masalah masalah itu dapat diselesaikan. Ada banyak cara menyelesaikan masalah, mulai dari cara yang sederhana sampai yang paling rumit. Bila cara yang digunakan amat sederhana maka biasanya masalah tidak terselesaikan secara tuntas

PENUTUP

Filsafat Ilmu adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat sangat dibutuhkan dalam membuktikan suatu aksiden atau fenomena dan Subtansi karena dengan filsafat lah bisa terbukti sesuatu itu ada atau mungkin ada, karena dengan akal lah bisa membuktikan suatu substansi dan substansi itu terbentuknya dari filsafat. Filsafat ilmu sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Filsafat ilmu merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Sebab kecenderungan kita menerapkan suatu metode ilmiah tanpa memperhatikan struktur ilmu pengetahuan itu sendiri. Satu sikap yang diperlukan disini adalah menerapkan metode ilmiah yang sesuai dengan struktur ilmu pengetahuan bukan sebaliknya.

Peranan filsafat dalam ilmu pengetahuan adalah filsafat memberi penilaian tentang sumbangan ilmu-ilmu pada perkembangan pengetahuan manusia guna mencapai kebenaran tapi filsafat tidak ikut campur dalam ilmu-ilmu tersebut dimana filsafat selalu mengarah pada pencarian akan kebenaran. Pencarian itu dapat dilakukan dengan menilai ilmu-ilmu pengetahuan yang ada secara kritis sambil berusaha menemukan jawaban yang benar. Tentu saja penilaian itu harus dilakukan dengan langkah-langkah yang teliti dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Penilaian dan jawaban yang diberikan filsafat sendiri, senantiasa harus terbuka terhadap berbagai kritikan dan masukan sebagai bahan evaluasi demi mencapai kebenaran yang dicari.

Saran

Pemakalah menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih terdapat banyak kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, pemakalah mengharapkan pembaca dapat menyampaikan kritik dan juga sarannya terhadap hasil penulisan makalah kami.

Daftar Pustaka

- Achmad Sanusi, (1998), *Filsafat Ilmu, Teori Keilmuan, dan Metode Penelitian : Memungut dan Meramu Mutiara-Mutiara yang Tercecer*, Bandung.
- Adib, Muhammad, (2010), *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Burhanuddin Salam. (2005). *Pengantar Filsafat*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dani Vardiansyah. (2008). *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Indeks
- Suriasumantri S, Jujun. (2005). *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan
- Rizal Mustansyir dan Misnal Munir. (2010). *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Offset
- Asmoro Achmadi. (2010). *Filsafat Umum*, Jakarta, Rajawali Pers
- Muzairi. (2009). *Filsafat Umum*. Yogyakarta: Teras
- Peursen, Vav, C.A. (2008). *Filsafat Sebagai Seni untuk Bertanya. Dikutip dari buku Arief Sidharta. Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?*, Bandung: Pustaka Sutra
- Susanto, A. (2011). *Filsafat Ilmu; Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Delfgaauw, Bernard. (1992). *Sejarah Ringkas Filsafat Barat*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Dani Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Indeks, 2008). hlm. 20
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta. Sinar Harapan. 2005) hlm. 33
- Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2010), hlm. 2
- Muzairi, *Filsafat Umum*. (Yogyakarta, 2009), hlm. 6
- Al-Farabi (870-950), nama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin Tarkhan. Sebutan "Al-Farabi" diambil dari nama kota di mana ia dilahirkan, yaitu kota Farab.
- Asmoro Achmadi, *Filsafat Umum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm 2-3
- C.A. Van Peursen: *Filsafat Sebagai Seni untuk Bertanya. Dikutip dari buku Arief Sidharta. Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?*, (Bandung: Pustaka Sutra, 2008). hlm 7-11
- Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif; Sebuah Kumpulan dan karangan Tentang Hakekat Ilmu*. (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 19
- Soejono Soemargono, *Pengantar Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 2003),

- hlm. 1
- Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu*. hal. 49
- Delfgaauw, Bernar., *Sejarah Ringkas Filsafat Barat*. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1992), hlm 123
- Amin Mudzakir. 2012. Karl Popper dan Masa Depan Masyarakat Terbuka
- Abdullah, A., & Tabrani ZA. (2018). Orientation of Education in Shaping the Intellectual Intelligence of Children. *Advanced Science Letters*, 24(11), 8200-8204. <https://doi.org/10.1166/asl.2018.12523>
- AR, M., Usman, N., Tabrani ZA, & Syahril. (2018). Inclusive Education Management in State Primary Schools in Banda Aceh. *Advanced Science Letters*, 24(11), 8313-8317. <https://doi.org/10.1166/asl.2018.12549>
- Idris, S., & Tabrani ZA. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme dalam Konteks Pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 96-113. <https://doi.org/10.22373/je.v3i1.1420>
- Idris, S., Tabrani ZA, & Sulaiman, F. (2018). Critical Education Paradigm in the Perspective of Islamic Education. *Advanced Science Letters*, 24(11), 8226-8230. <https://doi.org/10.1166/asl.2018.12529>
- Murziqin, R., & Tabrani ZA (2017). A Consequence of Institutionalized Political Inequality. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 4(3), 231-242
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Musradinur, & Tabrani ZA. (2015). Paradigma Pendidikan Islam Pluralis Sebagai Solusi Integrasi Bangsa (Suatu Analisis Wacana Pendidikan Pluralisme Indonesia). *1st Annual International Seminar on Education 2015*, 77-86. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Patimah, S., & Tabrani ZA. (2018). Counting Methodology on Educational Return Investment. *Advanced Science Letters*, 24(10), 7087-7089. <https://doi.org/10.1166/asl.2018.12414>
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA, & Masbur. (2016). Islamic Perspectives on the Existence of Soul and Its Influence in Human Learning (A Philosophical Analysis of the Classical and Modern Learning Theories). *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 1(2), 99-112. Retrieved from <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/cobaBK/article/view/600>
- Tabrani ZA. (2011). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tabrani ZA. (2012). Future Life of Islamic Education in Indonesia. *International Journal of Democracy*, 18(2), 271-284.
- Tabrani ZA. (2013a). Modernisasi Pengembangan Pendidikan Islam (Suatu Telaah Epistemologi Pendidikan). *Serambi Tarbawi*, 1(1), 65-84.
- Tabrani ZA. (2013b). Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan Keagamaan Islam (Tantangan Terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah). *Serambi Tarbawi*, 1(2), 65-84.
- Tabrani ZA. (2013c). *Pengantar Metodologi Studi Islam*. Banda Aceh: SCAD Independent.
- Tabrani ZA. (2014a). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Darussalam Publishing.
- Tabrani ZA. (2014b). Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner (Suatu Kajian Gradual Menuju Paradigma Global). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 211-234. [doi:10.26811/peuradeun.v2i2.32](https://doi.org/10.26811/peuradeun.v2i2.32)
- Tabrani ZA. (2014c). Isu-Isu Kritis dalam Pendidikan Islam Perspektif Pedagogik

- Kritis. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 13(2), 250-270.
<https://doi.org/10.22373/jiif.v13i2.75>
- Tabrani ZA. (2015a). *Arah Baru Metodologi Studi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tabrani ZA. (2015b). *Persuit Epistemology of Islamic Studies (Buku 2 Arah Baru Metodologi Studi Islam)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tabrani ZA. (2015c). Keterkaitan Antara Ilmu Pengetahuan dan Filsafat (Studi Analisis atas QS. Al-An'am Ayat 125). *Jurnal Sintesa*, 14(2), 1-14.
- Tabrani ZA. (2017a). *Menggugat Logika Nalar Rasionalisme Aristoteles*. Yogyakarta: Mizan.
- Tabrani ZA. (2017b). Restrukturisasi untuk Pendidikan Bermutu. *Research in Education*, 12(1), 131-136.
- Tabrani ZA. (2018). Relasi Agama Sebagai Sistem Kepercayaan dalam Dimensi Filsafat dan Ilmu Pengetahuan. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 5(1), 161-176.
<http://journalarraniry.com/ojs/index.php/jar>
- Usman, N., AR, M., Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2018). The Principal's Managerial Competence in Improving School Performance in Pidie Jaya Regency. *Advanced Science Letters*, 24(11), 8297-8300.
<https://doi.org/10.1166/asl.2018.12545>
- Usman, N., AR, M., Syahril, Irani, U., & Tabrani ZA. (2019). The Implementation of Learning Management at the Institution of Modern Dayah in Aceh Besar District. *Journal of Physics: Conference Series*, 1175(1), 012157.
<https://doi.org/10.1088/1742-6596/1175/1/012157>
- Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Warisno, A., & Tabrani ZA. (2018). The Local Wisdom and Purpose of Tahlilan Tradition. *Advanced Science Letters*, 24(10), 7082-7086.
<https://doi.org/10.1166/asl.2018.12413>
- Tabrani ZA., Kurdi, M., & Zahrati, Z. (2018). Model Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) dengan Menggunakan Metode Hypnoteaching. *Pencerahan*, 12(1), 52-86. Retrieved from <http://www.jurnalpencerahan.org/index.php/jp/article/view/19>
- Faisal, M., & Tabrani, Z. A. (2019). Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Pendidikan Madrasah. *Serambi Tarbawi*, 7(2), 209-220.
- Yusoff, M. Z. M., & Hamzah, A. (2015). Direction of Moral Education Teacher To Enrich Character Education. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 119-132.
<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v3i1.58>
- Karibi, R. A. I. N. (2015). Religion, Human Rights and the Challenges of Freedom. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 39-54.
- Faruqi, Y. M. (2015). Role of Muslim Intellectuals in the Development of Scientific Thought. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(3), 451-466.
- Fuadi, T. (2019). Reproduction Based on Islamic Culture: Effort to Increase Understanding of Reproduction System and Prevention of Infectious Diseases. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 7(2), 269-284.
<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v7i2.234>
- Muluk, S., & Habiburrahim, H. (2018). Higher Education Transformation: To what direction? (A Look at the transformation of Ar-Raniry State Islamic University). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 6(3), 447-458.
<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v6i3.286>
- Syahrir, S. (2018). Islamic Education with National Insight Viewed from Islamic Perspective. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 6(1),

121-140.

<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v6i1.192>

Tan, C. (2015). Educative Tradition and Islamic School in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(3), 417-430.